

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REAPROVEITAMENTO ALIMENTAR: UMA QUESTÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO ENSINO DA (EJA) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Fernanda Maria Pereira de Oliveira – Universidade Federal do Pará (UFPA)
fernanda.oliveira@iemci.ufpa.br
France Fraiha Martins – Universidade Federal do Pará (UFPA) francefraiha@ufpa.br

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10445978

RESUMO

Este artigo tem por finalidade relacionar o conceito da sustentabilidade com alimentação saudável, buscando evitar o desperdício total dos alimentos. As atividades foram desenvolvidas em turmas de Educação de Jovens e Adultos - EJA, visto que, os estudantes já trazem conhecimentos, diversificando as relações existentes em seu meio social, cultural e econômico. Participaram 10 estudantes da turma da 2ª etapa da EJA, da escola José de Deus Andrade do município de Canaã dos Carajás. Com o objetivo de informar sobre a importância do reaproveitamento dos alimentos, a fim de evitar o desperdício e criatividade dos estudantes para a criação de receitas alternativas, aplicou-se diferentes receitas de sobras de alimentos, como: doce da casca da melancia e doce da casca do abacaxi. Com os resultados obtidos, constatou-se que os estudantes compreenderam o termo sustentabilidade e sua aplicabilidade no cotidiano, como mudanças de atitudes a respeito da conservação e do reaproveitamento de alimentos.

Palavras-chave: Alimentação, Reaproveitamento, Desperdício.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo surgiu com o intuito de conscientizar os educandos sobre o valor da reutilização dos alimentos, bem como as ações que evitem o seu desperdício, procurando sensibilizar os discentes sobre a temática em vista da formação para a cidadania.

No Brasil, iniciou-se o uso do aproveitamento integral dos alimentos no combate à fome e às deficiências nutricionais de forma muito discreta. Com o passar do tempo e com as experiências adquiridas a partir da utilização integral, este trabalho ganhou dimensões por todo o país. Organizações governamentais, não governamentais e um grande número de profissionais se mobilizaram para divulgar e desenvolver esse conceito (FURTUNATO, 2007).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O combate ao desperdício pode começar de maneira bem simples, como através do aproveitamento das partes tradicionalmente descartadas, dos alimentos. O aproveitamento integral dos alimentos significa usar os nutrientes contidos em partes usualmente não aproveitadas, tais como: talos, cascas, sementes, folhas, entre outros, permitindo a preparação de receitas saudáveis e criativas, contribuindo para o consumo cotidiano de uma alimentação mais rica.

A utilidade completa dos alimentos é uma alternativa capaz de propiciar às pessoas um melhor consumo nutricional, melhoria da economia relacionada aos alimentos e a relação ecológica entre o homem e o meio ambiente onde vive, uma vez que o aproveitamento tem como consequência a redução do lixo (SILVA et al, 2005). Através do aproveitamento das partes descartadas, é possível, não só alimentar um número maior de pessoas, mas também, reduzir os frequentes impactos nutricionais que possam existir, pois sabe-se que boa parte dos alimentos desperdiçados contém alto valor nutricional.

Dessa maneira, conscientizando os estudantes sobre o desperdício de alimentos, proporciona-se condições para que ele exerça sua cidadania, que segundo Delizoicov e Angotti (1990), deve-se ter um mínimo de formação básica em ciências de tal maneira que se forneça ferramentas que possibilitem um melhor entendimento da sociedade em que vivemos.

As atividades descritas nesse artigo foram realizadas na Escola Municipal José de Deus Andrade em Canaã dos Carajás – PA, com um público-alvo de 10 estudantes da 2º etapa da EJA do ensino fundamental dos anos iniciais, contando com a participação da turma da 1º etapa que colaborou com a proposta do trabalho. Objetivou-se informar sobre a importância do reaproveitamento dos alimentos, a fim de evitar desperdício e incentivar a criatividade para a criação de receitas alternativas.

Este trabalho desenvolveu-se a partir do projeto da 1ª Feira de Ciências e Matemática de Canaã dos Carajás - EUREKA: empreendedorismo, inovação e desenvolvimento sustentável: Praticando o pensamento científico, crítico e criativo, projeto oriundo da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no qual buscou-se trabalhar situações de ensino-aprendizagem para que os estudantes fossem instigados a refletir sobre os hábitos alimentares e a relevância destes para a melhoria da qualidade de vida.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Essa temática sobre o reaproveitamento alimentar, foi desenvolvida com a turma da 2º etapa da EJA, a partir da apresentação do projeto da Feira Eureka, no componente curricular de ciências, mostrando para os estudantes diferentes temáticas que poderiam ser desenvolvidas, entre duas principais propostas que mais gostaram: plantas medicinais e reaproveitamento de alimentos. A partir desta apresentação os estudantes escolheram abordar o reaproveitamento de alimentos, pois já traziam conhecimentos sobre o assunto, o que para eles facilitaria no decorrer do processo.

A partir da definição da temática o conceito sobre sustentabilidade foi bastante conceituado com a turma, através de textos e vídeos informativos sobre os “3Rs” da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar. Dialogando com todos, trazendo informações importantes sobre o meio ambiente, valorizando a conscientização do reaproveitamento dos alimentos, na sua totalidade.

Com os resultados obtidos neste trabalho, constatou-se que os estudantes compreenderam o termo sustentabilidade e sua aplicabilidade no cotidiano, que influenciam mudanças de atitudes e no respeito a conservação do meio ambiente.

Segundo Damiani apud Oliveira (2008), nos últimos anos, diversos pesquisadores brasileiros vêm estudando o aproveitamento das partes de vegetais, legumes e frutas que não consumidas, tais como as cascas e talos descartados pela agroindústria, mesmo que ainda possam utilizadas para a produção de alimentos ou ingredientes, e inclusive, incluídos na dieta humana.

Para a saúde humana, a utilização integral dos alimentos pode contribuir de forma bastante eficiente para uma refeição mais nutritiva, resultando em uma melhor qualidade de vida.

Para Oliveira et al (2002) e Prim (2003), no momento em que houver um trabalho de educação alimentar que promova a consciência de que os resíduos de vegetais e frutas desprezados, também são ricos em sais minerais, vitaminas e fibras, o desperdício de alimentos diminuirá, a fome terá maneiras de ser evitada, haverá uma maior economia doméstica, ou seja, a estes restos será agregado valor econômico e social e, conseqüentemente, diminuirão os resíduos depositados no meio ambiente.

Baseado nesse contexto, a respeito do reaproveitamento de alimentos, é fundamental entender que a educação ainda é a uma das formas mais eficientes para

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

o desenvolvimento da cidadania, pois desperta no indivíduo a reflexão, colaborando para a formação de um indivíduo prático e integral dentre todas as relações por ele adquiridas. Portanto, é essencial instruir os estudantes não só na disciplina de Ciências a combater esses desperdícios de alimentos, mas de maneira interdisciplinar, para que ele perceba essa relação no contexto do seu cotidiano para que, assim, possa relacionar com seus hábitos e atitudes.

2. METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido na Escola Municipal José de Deus Andrade em Canaã dos Carajás – PA, com um público alvo de 10 estudantes da 2º etapa da EJA, no período noturno. O trabalho se deu em quatro etapas:

1ª etapa: Conhecimento prévio da turma. Nessa etapa os estudantes foram indagados, a partir das rodas de conversa, o que eles compreendiam sobre alimentação saudável? quais as frutas que eles mais gostavam? se comiam verduras e legumes todos os dias?

2ª etapa: Aula expositiva e dialogada: utilizando-se recursos audiovisuais, discutimos sobre os tipos de vitaminas encontradas nos alimentos e os benefícios de cada frutas, verduras e legumes;

3ª etapa: Apresentação de vídeos disponíveis no YouTube (Alimentação Saudável e Campanha contra o desperdício de alimentos) – Foi mostrada a realidade do Brasil sobre o desperdício de alimentos e o que podemos fazer para evitar esse desperdício, reaproveitando sobras de alimentos, talos e sementes.

4ª etapa: Culminância do projeto: Para exibição na Feira Eureka, foram produzidas compotas de doce da casca de banana, doce da entrecasca da melancia e doce da casca do abacaxi, feitos pelos estudantes da turma.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a aplicação das atividades a serem desenvolvidas, os estudantes se mantiveram bem atentos às explicações e exposições dos slides e vídeos, fazendo questionamentos a respeito do tema. Isso demonstrou que o projeto da Feira Eureka

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

apresentado aos estudantes, despertou o interesse sobre a temática do reaproveitamento dos alimentos, visando superar seu desperdício.

Observou-se que os estudantes já possuíam conhecimentos prévios a respeito dos nutrientes dos alimentos, quando foram levantados alguns questionamentos, entre eles: Quais as vitaminas encontradas nas frutas como banana, maçã, laranja? Por que é importante consumir verduras e legumes nas refeições? Qual a importância dos nutrientes no organismo? Qual fruta você gosta mais e qual a que menos gosta? Com que frequências você consome legumes e verduras nas refeições?

O assunto foi exposto aos estudantes (Figura 1), quando apresentamos os benefícios de algumas frutas para a saúde e o que ocasiona sua carência, ao organismo. As frutas selecionadas foram as mais fáceis de encontrar na região como: maçã, banana, melancia, mamão, laranja e melão.

Figura 1- Aulas práticas sobre o tema. Fonte: Oliveira, 2022.

Na cozinha da escola, as alunas foram orientadas a cortar a melancia em cubos, para que fizessem o doce da sua casca.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 2- Alunas na cozinha da escola fazendo o doce da casca da melancia.
Fonte: Oliveira, 2022.

A partir dessas aulas, acredita-se em uma educação preocupada com a formação integral dos sujeitos, incluindo seus aspectos teóricos e práticos. Pensando nas potencialidades dos estudantes, considera-se importante que estes adquiram conhecimentos teóricos e práticos, além de conhecerem sobre os problemas ambientais existentes no Brasil (ARAÚJO et al, 2010).

Nesse sentido, o aproveitamento integral dos alimentos se torna muito importante, fazendo também a utilização de cascas, para uma prática de consumo consciente dessas partes, tornando-se um exercício da cidadania, das relações entre homem e o meio ambiente cultural, econômico, influenciando no nutricional e no ecologicamente correto.

Foi realizada com a turma a exibição de vídeos sobre alimentação saudável e sobre a questão da alimentação no Brasil, que retratavam a realidade onde milhares de pessoas não tem o que comer, e onde toneladas de frutas e verduras vão parar direto no lixo.

Trabalhou-se com o gênero textual sobre receitas, solicitou-se aos estudantes que fizessem a sua escrita, em uma cartolina, para que explicassem como são realizados os doces propostos, não só em casa, mas na escola, procurando evitar tais desperdícios, assim como mostra na figura 3.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 3- Alunas explicando a receita do doce da casca da melancia. Fonte: Oliveira, 2022.

As alunas explicaram para os demais colegas da turma, a partir da receita exposta, como preparar o doce da casca da melancia, considerando como obter uma alimentação saudável através dos alimentos que consideramos menos importante na nossa mesa, como as cascas das frutas num todo e como eles são ricos em nutrientes e vitaminas.

Figura 4- Preparação do doce da casca do abacaxi. Fonte: Oliveira, 2022.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 5- Confeção dos potes para o armazenamento dos doces preparados pelos estudantes.
Fonte: Oliveira, 2022.

Figura 6- Alunas realizando os cortes para a organização dos potes. Fonte: Oliveira, 2022.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

As receitas dos doces, foram adquiridas no site “tudo receitas” www.tudoreceitas.com. Os estudantes mostraram-se bem interessados e participativos no projeto.

Vejamos alguns relatos:

Aluno A: “Essas aulas são muito importantes para nós, assim temos a oportunidade de dividir as nossas experiências com outros colegas”

Aluno B: “Utilizando as cascas a gente diminui o desperdício no mundo”

Aluno C: “Podemos reaproveitar as cascas das frutas para fazer doces ou bolos”.

Aluno D: “Através dos vídeos que vimos sobre o desperdício de alimentos, podemos trabalhar conscientizando os outros estudantes da escola e dentro de casa também”.

Entende-se que o aproveitamento integral de alimentos é possível através das pesquisas das receitas, como, doces, bolos, geleias e farinhas (GONDIM et al, 2005) e pode ser utilizado nas comunidades produtoras de alimentos, tendo como meta a produção de alimentos saudáveis, seja a nível familiar, educacional ou institucional (TEIXEIRA et al, 2001).

Mudar a realidade do desperdício alimentar significa também mudar valores sociais que compõem as práticas de preparo dos alimentos. Fazendo um breve relato sobre a **1ª Eureka: Feira de Ciências e Matemática de Canaã dos Carajás** que surgiu da junção da tradicional Feira de Ciências, que passou a agregar a matemática, fortalecendo a conexão entre essas disciplinas e a partir disto, aconteceu a primeira edição do evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo como tema: “Empreendedorismo, inovação e desenvolvimento sustentável. Praticando o pensamento científico, crítico e criativo”.

Destaca-se que o evento estava previsto para acontecer nos dias 02 e 03 de maio deste ano de 2022, na Praça da Bíblia, do bairro Novo Horizonte, no horário das 8h às 21h, nos dois dias, para que a comunidade pudesse prestigiar os trabalhos dos estudantes de toda as escolas da cidade, mais infelizmente, no dia 02 de maio, logo no primeiro turno deste dia, as produções dos estudantes que estavam em exposição para que a comunidade escolar pudesse comprar com o cartão que foi confeccionado pela Secretaria de Educação chamado Denário (moeda do projeto), em que meus estudantes

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

não conseguiram participar, pois estava programado para que fossemos no turno da noite, que é o turno de nossas aulas para apresentarmos os nossos doces e não foi possível devido ao grande fluxo de pessoas que aglomeraram o evento e compraram todas as produções de meus estudantes os deixando tristes por não poder relatar as suas experiências vivenciadas em nossas aulas.

O evento, na sua totalidade foi muito bom, bem como mostra na figura 7 e na programação, houve atrações como espetáculo científico, visita em planetário móvel, batalha de cubo mágico, e oficina de artesanato com pneu e fabricação de sabão. Essas atividades tiveram a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMMA, da cooperativa Coolettat, e da empresa Vale.

Figura 7- imagens do dia do evento. Fonte: falaseriocanaa.com.br/envios/2022/06/02.

A partir das produções que os estudantes realizaram na escola, os mesmos puderam entender que a alimentação é fundamental para o ser humano desde o nascimento e que o aproveitamento total dos alimentos é possível reduzir os custos das preparações, contribuir para diminuição do desperdício alimentar, aumentar o valor nutricional e tornar possível a elaboração de novas preparações (GONDIM, et, al, 2005).

É sabido que o processo de ensino e aprendizagem realizado com os estudantes, parte do processo do professor que tem sempre que estar fazendo uso dos ensinamentos que são oferecidos pela sua didática em sala de aula buscando valorizar a construção do conhecimento junto a uma aprendizagem significativa.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O professor que busca se aperfeiçoar com o conhecimento mútuo junto com os seus estudantes, acumula conhecimentos e informações que contribui para a construção da prática do processo de ensino e aprendizagem. Com isso o educador se cerca de certas habilidades crítica em questionar e ainda refletir sobre as informações adquiridas ao longo de todo processo de ensino e aprendizado e é por isto que se entende que o papel do educador não é meramente metodológico, é investigativo, pois procura estabelecer e fundamentar uma relação entre o ensino e a aprendizagem com o intuito de colaborar com a formação docente, como afirma Pimenta (2012):

(conhecimento e formação humana), psicopedagógicos (das relações entre conhecimento e desenvolvimento) e os propriamente didáticos (organização dos sistemas de ensino, de formação..., modos de ensinar..., da construção de conhecimentos). (PIMENTA, 2012, p.67):

Dessa forma o papel do docente é ampliar os horizontes e levar o aluno a pensar, a repensar buscando fazer um elo entre o conhecimento novo com o conhecimento já existente. Com isso, a prática docente junto aos estudantes da EJA, estabeleceu saberes sociais, culturais para estarem transformando em saberes científicos que foram os conhecimentos obtidos dentro da escola a respeito do tema trabalhado sobre o reaproveitamento alimentar.

Os hábitos alimentares podem ser influenciados pela cultura e subcultura que determina o que deve ser ingerido, quando e como fazê-lo (WILLIAMS, 1997). A temática do reaproveitamento alimentar, estabeleceu outros conceitos a respeito da higienização correta a lavagem das mãos e dos alimentos realizada em uma aula prática. As mãos de quem trabalham com alimentos devem estar tão limpas quanto possível, o tempo todo. (HAZELWOOD, 1994).

Desta forma, a prática educativa na sociedade acontece através do processo de transmissão e assimilação de forma ativa sobre os conhecimentos e as habilidades a serem atingidas pelos estudantes, com uma visão mais ampla do seu meio social e cultural.

Cabe dessa forma aos professores sempre estarem promovendo estratégias para serem traçadas junto à escola, tendo assim como objetivo promover atividades extras, que propicia de forma progressiva a construção do conhecimento fazendo-se presente no ambiente escolar.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o desperdício dos alimentos pode ser evitado através de um planejamento e de um trabalho educacional na escola, pelo esclarecimento dos estudantes e da comunidade sobre a utilização dos alimentos, além de que, uma alimentação alternativa pode melhorar a nutrição, servir de auxílio para a economia dos indivíduos e também, auxiliar na diminuição do lixo que é produzido.

Os estímulos através de práticas educativas interessantes e prazerosas constituem uma ferramenta valiosa a qual permite alcançar os objetivos propostos que são a adoção de alimentação saudável e preservação do meio ambiente.

O projeto da Feira Eureka foi significativo para os estudantes, que se envolveram e se sensibilizaram com a reflexão sobre uma alimentação mais saudável. Pode-se perceber que muitas informações já são de conhecimento dos estudantes, mas que na prática muitas vezes não se traduzem. Desta forma, verificou-se que o tema foi trabalhado de forma mais dinâmicas, reforçando a necessária mudança para hábitos mais saudáveis e qualidade de vida.

5. REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M.E.M.; ROCHA, A.M.P.; WESZ, R da S. Projeto Alimentação Inteligente = Desperdício Zero. Grupo de trabalho 06 – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, 2010. Disponível em: < http://www.senepi.cefetmg.br/galerias/Anais_2010/Artigos/GT6/PROJETO_ALIMENT_ACAO.pdf > Acessado em: 31.10.2016.

DAMIANI, Clarissa et al. Análise física, sensorial e microbiológica de geleias de manga formuladas com diferentes níveis de cascas em substituição à polpa. Revista Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.5, p.1418-1423, Agosto/2008.

DELIZOICOV Demétrio; ANGOTTI, José André Peres. Metodologia do Ensino de Ciência. São Paulo: Cortez, 1990.

FURTUNATO, Dalva. Maria. Nóbrega. Alimentação alternativa (Multimistura) e seus Principais Componentes. Informativo Profissional do Conselho Federal de Farmácia. Infamar. Brasília, v. 19, n. 5/8, p. 103 – 110, 2007.

GONDIM, Jussara Aparecida Melo et al. Composição Centesimal e de Minerais em casca de frutas. Revista de Ciência e Tecnologia de Alimentos. São Paulo, v. 25, n. 4 2005. Disponível em: < www.scielo.br/pdf/cta/v25n4/27658.pdf >. Acessado em 10 de setembro de 2016.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Hazelwood D & McLean A. Manual de higiene para manipuladores de alimentos. São Paulo: Varela, 1994.

OLIVEIRA, Lenice Freiman et al. Aproveitamento alternativo da casca do maracujá amarelo (*Passiflora edulis* F. *Flavicarpa*) para a produção de doce em calda. Revista Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Campinas, v.22, n.3, p.259-262, setembro/dezembro.2002.

PIMENTA, Selma Garrido et al. A construção da didática no GT Didática—análise de seus referenciais. Revista Brasileira de Educação, v. 18, n. 52, p. 143-162, 2013.

PRIM, M. B. da S. Análise do desperdício de partes vegetais consumíveis- Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina: Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção. Florianópolis, 2003. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/86591/190461.pdf?sequence>> Acessado em 20 de setembro de 2016.

SANTOS, Ligia Amparo da Silva et al. Uso e percepções da alimentação alternativa no estado da Bahia; um estudo preliminar. Revista de Nutrição, Campinas. V. 1, n. 2, nov. 2008.

SILVA, Alice Almeida da; BARROS, Nídia Alves de; SOUZA, Eliana Silva de; CASTELO BRANCO, Nancy dos Santos Dorna. Análise do consumo alimentar e das técnicas de processamento de alimentos empregados pela comunidade de dois bairros do município de Seropédica-RJ. Revista Universidade Rural, Seropédica, Rio de Janeiro, v. 27, n. 1-2, p. 67- 76, 2005.

TEIXEIRA, Edilene Lagedo et al. Aproveitamento Integral dos alimentos e a saúde social. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. Brasil, 2001.

WILLINS, Rodowel Sue. *Fundamentos de Nutrição e Dietoterapia*. 6. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

SOBRENOME, Nome. **Título do documento eletrônico**. Ano (quando houver). Disponível em: <<http://www.nomedosite.com.br>>. Acesso em: dd.mm.aaaa